

Ketahanan Mental Masyarakat Pesisir Terhadap Banjir Rob

Bella Aditia

Universitas Malikussaleh
Corresponding Author: bella35@gmail.com

Abstrak

Perubahan iklim global meningkatkan risiko bencana ekologis, salah satunya banjir rob yang kerap melanda wilayah pesisir Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan mental masyarakat. Stres, kecemasan, trauma, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD) banyak dialami korban, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, dan lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak psikologis banjir rob serta strategi yang dapat memperkuat ketahanan mental masyarakat pesisir. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai penelitian dan laporan terkait banjir rob dan aspek psikososialnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa dukungan sosial, religiusitas, resiliensi komunitas, serta intervensi psikososial seperti Psychological First Aid (PFA) dan terapi digital terbukti efektif dalam membantu pemulihan. Selain itu, adaptasi masyarakat berupa pembangunan rumah panggung, relokasi, hingga perubahan mata pencaharian juga berkontribusi terhadap ketahanan menghadapi bencana. Kesimpulannya, ketahanan mental masyarakat pesisir memerlukan dukungan berlapis, baik melalui penguatan sosial, kebijakan pemerintah, maupun intervensi psikologis yang berkelanjutan, sehingga masyarakat lebih siap menghadapi ancaman banjir rob di masa depan.

Kata Kunci : Banjir Rob, Psikologis, Ketahanan

Abstract

Global climate change increases the risk of ecological disasters, one of which is tidal flooding that often hits coastal areas in Indonesia. This phenomenon not only causes physical damage and economic losses, but also has a serious impact on the mental health of the community. Stress, anxiety, trauma, and post-traumatic stress disorder (PTSD) are commonly experienced by victims, especially vulnerable groups such as children, adolescents, and the elderly. This study aims to examine the psychological impact of tidal flooding and strategies that can strengthen the mental resilience of coastal communities. The method used is a literature study by reviewing various studies and reports related to tidal flooding and its psychosocial aspects. The results of the study show that social support, religiosity, community resilience, and psychosocial interventions such as Psychological First Aid (PFA) and digital therapy have proven effective in aiding recovery. In addition, community adaptations such as the construction of stilt houses, relocation, and changes in livelihoods also contribute to resilience in the face of disasters. In conclusion, the mental resilience of coastal communities requires multi-layered support, both through social strengthening, government policies, and continuous psychological interventions, so that communities are better prepared to face the threat of tidal flooding in the future.

Keywords: Tidal Flooding, Psychological, Resilience

Article Info

Received date: 25 August 2025

Revised date: 07 September 2025

Accepted date: 09 September 2025

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Pemanasan global merupakan salah satu isu lingkungan paling mendesak saat ini. Dampaknya dirasakan secara global, termasuk di Indonesia yang tergolong negara rawan bencana. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), suhu rata-rata bumi diperkirakan meningkat antara 1,1°C hingga 6,4°C pada tahun 2100 akibat peningkatan gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitro oksida (N₂O) yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi (IPCC, 2001).

Salah satu dampak nyata perubahan iklim di Indonesia adalah banjir rob, yaitu banjir akibat naiknya permukaan laut yang kerap melanda wilayah pesisir. Fenomena ini terjadi karena kombinasi

antara pasang laut tinggi dan penurunan muka tanah, yang menyebabkan air laut meluap ke daratan dan menggenangi kawasan permukiman serta infrastruktur (Nurdiantoro & Arsandrie, 2020). Wilayah seperti Pekalongan, Semarang, dan Jakarta Utara menjadi daerah yang paling sering terdampak. Pada tahun 2016 saja, sedikitnya 24 kota dan kabupaten di Indonesia mengalami banjir rob (BNPB, 2016).

Dampak banjir rob tidak hanya bersifat fisik atau ekonomi, tetapi juga memengaruhi aspek psikologis masyarakat. Banyak warga mengalami stres, kecemasan, dan trauma akibat kehilangan tempat tinggal, terhambatnya aktivitas, dan ketidakpastian masa depan (Rusmariansa, 2020). Dalam beberapa kasus, banjir rob yang terjadi secara berulang bahkan memicu gangguan stres pascatrauma (PTSD) (Mussadun, dkk, 2019). Tekanan ekonomi karena terhentinya pekerjaan atau rusaknya sumber kehidupan turut memperburuk kondisi mental korban (Aulady & Syahputra, 2024).

Sayangnya, penanganan banjir rob selama ini cenderung fokus pada aspek teknis seperti pembangunan tanggul dan perbaikan sistem drainase. Aspek psikososial masyarakat terdampak belum banyak mendapatkan perhatian yang layak. Padahal, kesehatan mental merupakan komponen penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana. Tanpa perhatian pada aspek ini, upaya pemulihan tidak akan berlangsung optimal.

Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pendekatan psikologis dalam strategi mitigasi dan penanganan banjir rob. Pemerintah, akademisi, dan lembaga kemanusiaan perlu merancang program yang tidak hanya memperkuat infrastruktur fisik, tetapi juga memberikan dukungan psikososial, seperti layanan konseling, ruang aman bagi korban, dan pelatihan kesiapsiagaan berbasis komunitas (Karana & Suprihardjo, 2013).

Dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir rob akibat perubahan iklim dan ulah manusia, pendekatan yang lebih holistik dan manusiawi menjadi kebutuhan mendesak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak banjir rob terhadap kesehatan mental, serta menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang program tanggap bencana yang lebih responsif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel akademik, serta dokumen resmi terkait banjir rob dan dampak psikososialnya. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan topik, kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi bentuk gangguan psikologis yang dialami masyarakat pesisir, faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan mental, serta strategi adaptasi dan intervensi yang dapat mendukung pemulihan korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banjir rob merupakan salah satu bencana ekologis yang semakin sering terjadi di wilayah pesisir Indonesia. Fenomena ini umumnya disebabkan oleh penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah, ditambah dengan kenaikan permukaan air laut yang dipicu oleh perubahan iklim (Karana & Suprihardjo, 2013). Di samping itu, faktor pasang air laut seperti Bulan Purnama dan Super New Moon turut memperburuk kondisi banjir rob, seperti yang tercatat di wilayah Jakarta Utara dan Semarang (BMKG, 2025). Dampak dari banjir rob ini tidak hanya terlihat dari kerusakan fisik pada lingkungan permukiman, tetapi juga menimbulkan beban psikologis dan sosial yang signifikan bagi masyarakat terdampak.

Di Kabupaten Pekalongan, banjir rob telah menjadi ancaman tahunan yang menyebabkan kerusakan pada rumah warga dan fasilitas umum. Studi yang dilakukan oleh Nurdiantoro dan Arsandrie (2020) di Kecamatan Wonokerto menunjukkan bahwa banjir rob menyebabkan perumahan warga tergenang, akses transportasi terganggu, dan kualitas hidup masyarakat menurun. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi, sosial, dan psikologis masyarakat. Ketika masyarakat terus-menerus hidup dalam ancaman banjir dan kehilangan tempat tinggal maupun mata pencaharian, ketidakstabilan emosional menjadi hal yang tak terelakkan.

Dampak psikologis dari banjir rob terlihat jelas pada kelompok rentan, seperti anak-anak, remaja, dan lansia. Anak-anak di wilayah Pekalongan yang terdampak banjir rob menunjukkan gejala trauma psikologis, seperti gangguan tidur, rasa takut berlebihan, dan perubahan perilaku (Rusmariansa, 2020). Studi lain oleh Suwargarini dan Mubin (2014) di Kelurahan Bandarharjo, Semarang Utara, menunjukkan bahwa anak usia sekolah dasar mengalami penurunan konsep diri karena merasa tidak aman dan tidak memiliki lingkungan yang stabil. Selain itu, remaja di wilayah pesisir juga mengalami gangguan kecemasan pascabencana. Terapi SEFT digital yang digunakan sebagai bentuk intervensi di Kalimantan

Tengah terbukti efektif dalam mengurangi gejala kecemasan pada remaja setelah banjir rob (Hidayah & Jamil, 2024).

Lansia yang terdampak banjir rob juga mengalami tekanan psikologis berat. Ketidakmampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, serta kekhawatiran kehilangan tempat tinggal dan dukungan sosial, menambah tingkat stres yang mereka alami. Suatu studi mencatat bahwa lebih dari 80% lansia di wilayah pesisir mengalami tingkat stres sedang hingga berat setelah peristiwa banjir rob berulang (Supriharjo & Chandra, 2013). Kondisi stres ini berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan mental yang serius jika tidak ditangani dengan tepat.

Selain dampak psikologis langsung, faktor-faktor yang memperparah beban emosional masyarakat juga perlu diperhatikan. Kehilangan mata pencaharian akibat gangguan aktivitas ekonomi merupakan salah satu penyebab utama tekanan psikologis. Di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, masyarakat kehilangan pendapatan karena tambak terendam dan pelabuhan tidak dapat beroperasi normal (Aulady & Syahputra, 2024). Selain itu, kondisi lingkungan pascabanjir yang tidak sehat, seperti sanitasi yang buruk dan tergenangnya air di dalam rumah, memperparah beban hidup masyarakat. Ketakutan akan masa depan yang tidak pasti, kehilangan harta benda, dan kesulitan memperoleh bantuan menjadi tekanan psikososial tersendiri (Wibisono & Hut, 2020).

Di tengah tekanan tersebut, sebagian masyarakat menunjukkan kapasitas adaptasi yang luar biasa. Di Kampung Melayu, Semarang, masyarakat menanggapi banjir rob dengan membangun rumah panggung, membuat tanggul darurat, dan mengganti mata pencaharian (Mussadun, dkk, 2019). Adaptasi ini menunjukkan bentuk resiliensi masyarakat pesisir, meskipun masih bersifat reaktif dan terbatas. Di wilayah Sayung, Kabupaten Demak, strategi adaptasi masyarakat mencakup relokasi tempat tinggal secara mandiri dan penyesuaian pola hidup untuk bertahan di tengah banjir rob (Desmawan & Sukamdi, 2012).

Namun, resiliensi tidak akan berkembang maksimal tanpa adanya dukungan sosial dan intervensi yang tepat. Dukungan keluarga dan komunitas terbukti menjadi penyangga penting dalam mengurangi tekanan psikologis. Jannah dan Rohmatun (2020) menemukan bahwa individu yang memiliki dukungan sosial yang kuat lebih mampu bertahan secara mental dan cepat pulih dari trauma pascabencana. Selain itu, faktor religiusitas dan resiliensi juga berpengaruh besar terhadap kesejahteraan psikologis di lingkungan rawan bencana, sebagaimana terlihat pada studi terhadap guru PAUD di daerah rob (Indrawati, 2019).

Dalam hal intervensi, pelatihan *Psychological First Aid* (PFA) atau pertolongan pertama psikologis kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam meningkatkan ketahanan mental masyarakat terdampak. Nusantara et al. (2023) menunjukkan bahwa pelatihan PFA di desa tangguh bencana mampu meningkatkan pemahaman warga mengenai penanganan tekanan psikologis, sehingga mereka lebih siap menghadapi dampak bencana. Pendekatan ini tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif karena mendorong masyarakat untuk saling mendukung dan membangun komunitas yang tangguh.

Mitigasi bencana banjir rob tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup aspek teknis, sosial, dan psikologis. Di sisi teknis, upaya seperti pembangunan tanggul laut, peninggian jalan, dan pengelolaan tata ruang yang berorientasi mitigasi menjadi langkah awal yang penting (Karana & Suprihardjo, 2013). Namun, keberhasilan mitigasi jangka panjang bergantung pada keterlibatan masyarakat, peningkatan kesadaran risiko, serta dukungan psikososial yang berkelanjutan. Kebijakan pemerintah harus memasukkan aspek kesehatan mental dan sosial dalam perencanaan penanggulangan bencana, bukan hanya berfokus pada infrastruktur fisik.

Oleh karena itu, penanganan banjir rob harus dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan kerentanan sosial dan psikologis masyarakat pesisir. Pendekatan mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik, tetapi juga perlu menyentuh aspek kemanusiaan, terutama dalam menyediakan layanan psikososial yang berkelanjutan. Intervensi berbasis komunitas seperti pelatihan *Psychological First Aid* (Nusantara, dkk, 2023), terapi SEFT digital untuk remaja terdampak (Hidayah & Jamil, 2024), serta penguatan dukungan sosial (Jannah & Rohmatun, 2020) menjadi strategi penting untuk mengurangi dampak psikologis yang berkepanjangan. Selain itu, integrasi kebijakan lingkungan, tata ruang, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak dan lansia (Rusmariana, 2020; Supriharjo & Chandra, 2013), akan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman banjir rob di masa depan.

KESIMPULAN

Banjir rob merupakan dampak nyata dari perubahan iklim yang tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis yang serius bagi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, dan lansia. Gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, dan trauma menjadi konsekuensi dari kehidupan yang terus-menerus terpapar risiko dan ketidakpastian akibat banjir rob. Meskipun sebagian masyarakat menunjukkan kemampuan beradaptasi, upaya tersebut belum cukup tanpa adanya dukungan sosial dan intervensi yang tepat. Oleh karena itu, penanganan banjir rob harus dilakukan secara holistik, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga dengan memperhatikan aspek psikososial dan kesehatan mental masyarakat. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan lembaga sosial untuk mengembangkan program mitigasi bencana yang lebih responsif, manusiawi, dan berkelanjutan agar masyarakat pesisir dapat hidup dengan lebih aman, sehat, dan tangguh di tengah ancaman perubahan iklim.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulady, M.F.N. & Syahputra, D.A., 2024. Dampak banjir rob terhadap pemukiman di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. *Prosiding Seminar Nasional Ketekniksipilan Bidang Vokasional*, 3(1), pp.10–17.
- BMKG, 2025. *Peringatan dini banjir rob*. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- Hidayah, N. & Jamil, N., 2024. Intervensi digital terapi SEFT terhadap gangguan kecemasan pada remaja pasca bencana banjir rob di pinggiran Sungai Kapuas wilayah kerja Puskesmas Tambelan Sampit. *Sci-tech Journal*, 3(3), pp.245–254.
- Jannah, S.N. & Rohmatun, R., 2020. Hubungan antara dukungan sosial dengan resiliensi pada penyintas banjir rob Tambak Lorok. *Proyeksi*, 13(1), pp.1–12.
- Karana, R.C. & Suprihardjo, R., 2013. Mitigasi bencana banjir rob di Jakarta Utara. *Jurnal Teknik ITS*, 2(1), pp.C31–C36.
- Mussadun, M., Kurniawati, W. & Nugraha, M.F., 2019. Adaptasi masyarakat pesisir Gang Banjar Kampung Melayu Semarang terhadap banjir rob. *Jurnal Pengembangan Kota*, 7(2), pp.111–119.
- Nurdiantoro, D. & Arsandrie, Y., 2020. Dampak banjir rob terhadap permukiman di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. *Prosiding Seminar Ilmiah Arsitektur (SIAR)*, pp.286–295.
- Nusantara, B.A., Munawaroh, E., Amin, Z.N. & Nugraheni, E.P., 2023. Peningkatan kapasitas desa tangguh bencana banjir melalui pelatihan Psychological First Aid. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), pp.227–234.
- Rusmariana, A., 2020. Identifikasi trauma dampak rob pada anak di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 13(2), pp.123–128.
- Taurina, S., Khotimah, H. & Hisyam, B.N., 2023. Sikap dalam menghadapi banjir rob pada lansia (usia 45–65 tahun) di pesisir Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, 4(3), pp.157–166.
- Wibisono, W. & Hut, S., 2020. Strategi penataan ruang berbasis mitigasi bencana berdasarkan tingkat kerentanan wilayah pesisir Kota Bandar Lampung dari bahaya banjir rob (Studi kasus: Kelurahan Kungkung, Kelurahan Bumiwaras dan Kelurahan Sukaraja). *Institut Teknologi Sumatera*. Available at: <http://repo.itera.ac.id>